

Açılış Konuşması

Adile GÜNDEN*

Sayın Rektör, Sayın Rektör Yardımcıları, Sayın Yöneticiler, Sayın Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı, Sayın Konuklar ve Sayın Basın Mensupları ÜÜniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği adına, sizleri saygıyla selamlıyorum. Derneğimizin 2.Genel Konferansına hoş geldiniz.

Günümüzde, bilim alanlarındaki hızla artan bilgi üretimi ve sürekli gelişen bilgi teknolojileri sayesinde, bilgi hizmetlerinedaha hızlı, daha verimli ve ekonomik biçimde verilmesini gündeme getirmiştir, ve bu durum, bilginin düzenlenmesi, sunumu ve erişiminde, bilgi profesyonelleri, bilgisayar uzmanları ve kütüphanecilerin bir arada çalışmasını zorunlu kılmıştır.

Derneğimiz, bu amaçla, 19-20 Eylül 2002 tarihlerinde “I. Ulusal Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu”nu, 10-12 Ekim 2002 tarihlerinde ise “ÜNAK 2002 Genel Konferansı”nı düzenlemiştir.

Yönetim Kurulumuzun aldığı ve Genel Kurulumuzun da onayladığı bir kararla Türkiye’de kendi mesleğimizde bir ilki başlatarak, her yıl etkinliklerimizi “Genel Konferans” a toplamaya karar verdik.

Bizler, yani kütüphaneciler asli görevlerinden en önemlisi olan, istenen en doğru bilgiye en kısa sürede erişmek ve bu bilgiyi iletmek konusunda yıllardır üzerine düşen görevi büyük bir özveriyle yapmaktadır. Gelişen teknoloji bugün bu işlemi yapmakta bizlere kolaylık ve hız kazandırmıştır o kadar. Bu durum bizlere duyulan gereksinimi değiştirmedeği gibi, bizlerin sorumluluklarını daha da artırmıştır. Eğitime katkısının şüphe götürmez olduğu bu mesleğin mensuplarının, hâlâ bazı kurumlarda nerede yer alacağıın tartışmasının, bazı haklardan mahrum edilmesinin nedenlerini, nerede aramak lazım? 1946’da çıkan ilk Üniversite

* ÜNAK Yönetim Kurulu Başkanı; Daire Başkan Yardımcısı; Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri 06532 Beytepe-Ankara (gunden@hacettepe.edu.tr).

Yasası'nda mesleğimizin bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmesi bizce buna en iyi cevaptır.

Tabii bizlere düşen de sorumluluklarımızı bilmek, gelişen teknolojiye uyum sağlamak ve sürekli kendimizi geliştirmektir. Bu toplantılardan amaç, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak bu hızlı gelişim içinde meslektaşlarımızı eğitmek ve bir nebze olsun "sürekli eğitim"e öncülük etmektir. En önemlisi uygulamada çalışan meslektaşlarımızı akademik çalışmalara teşvik etmek, bilgilerini ve deneyimlerini paylaşacakları bir platform yaratmaktır.

Bildiğiniz gibi Derneğimiz, bir Konsorsiyuma da ev sahipliği yapmaktadır. 86 ülkeden 43.559 kütüphaneye hizmet veren OCLC ile yapılan konsorsiyuma Türkiye'den 16 kütüphane üyedir. Bu sayının 2004 yılında 20'yi aşması beklenmektedir. 10 veri tabanından oluşan bu pakette tam metin dergilere erişebildiğiniz gibi çeşitli dillerde basılmış 51 milyon kitap, nota vb. kaynağın künyesine erişmeniz, gerektiğinde ödünç almanız da mümkün olmaktadır. Bu konuda detaylı bilgiyi Sayın Rawson sunumunda anlatacağız.

Derneklerin görevlerinden en önemlisi, ilgili olduğu konuda karşılaşılan sorunlara çözüm bulmaktır. Hepimizin ortak problemlerinden bir diğeri ise, "Kamu İhale Kanunu"nun kütüphane hizmetlerini sağlamada karşımıza bir engel olarak çıkmasıdır. Bugüne kadar yaptığımız başvurulardan istediğimiz sonucu alamadık. Talebimiz, kütüphaneye alınacak her türlü materyal alımının yasanın muafiyet maddesi olan 3. maddesinin f fıkrasına girmesi yönündeydi. O sırada hükümet yasada değişiklik yaptı, fakat Kamu İhale Kurumunun hak verdiği bu görüşleri maalesef hiç göz önüne almadı. Ancak biz bu konuda ısrarımızı sürdüreceğiz ve sizleri de bilgilendireceğiz.

Bizlerin, iki gün sürecek bu toplantıda, bir araya gelmemize olanak sağlayan ve her türlü desteği veren başta Rektör Prof. Dr. Sayın Mehmet Haberal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Korkut Ersoy olmak üzere tüm yöneticilere, büyük bir özveri ile bu toplantının en iyi şekilde gerçekleşmesi için bize çok büyük destek veren Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Sayın Semra Arda ve kütüphane çalışanlarına, Sempozyumun gerçekleştirilmesinde bu yıl da bizden desteğini esirgemeyen bize güç veren Doç. Dr. Sayın Orhan Yılmaz ve Prof. Dr. Sayın Haluk Gökçora'ya ve desteğini her konuda veren Prof. Dr. Hasan Işın Dener'e teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Derneğimize maddi destek veren Blackwell's, EBSCO, ITS, Mikrobilgi, Swets firmaları ile ULAKBİM'e de ayrıca teşekkür ederiz.

Siz sayın konuşmacılar ve katılımcılar bu toplantıya katılarak bizi desteklediğiniz ve bu toplantının gerçekleşmesini sağladığınız için sonsuz teşekkürler.

Bu katılım, Derneğimizin çalışmalarını engellemeye çalışan bir gruba da cevap olmuştur. Derneğimizin, mesleğin yararına gördüğü çalışmaları için kimseden izin almaya ihtiyacı yoktur. Türkiye hâlâ "gelişmekte olan ülkeler" grubunda ise, bunun nedenlerinden biri de birbirlerini desteklemek yerine engellemek yolunun seçilmesidir. Eğer bir meslek grubu kendi sivil toplum örgütüne sahip çıkmıyorsa, o mesleğin toplumda lâayık olduđu yere ulaşması da çok zordur.

Hepinize ÜNAK adına saygılar sunar, ÜNAK'03'ün hepiniz için başarılı ve yararlı geçmesini dilerim.